

I. I. Ботштейн

ВПЛИВ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ НА МІЖНАРОДНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО АГРОСЕКТОРУ

У статті розглядаються теоретичні засади міжнародної конкурентоспроможності. Досліджуються основні фактори міжнародної конкурентоспроможності українського агросектору. На основі кількісних та якісних показників аналізуються фактори впливу на міжнародну конкурентоспроможність українського агросектору у проміжку часу. Фактори наводяться у розрізі внутрішніх та зовнішніх чинників. Наведені актуальні дані по зміні впливу факторів до повномасштабного вторгнення та після. Запропоновано засади державного впливу на зростання конкурентоспроможності економіки України, які передбачають розробку Державної стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності українського агросектору. У статті запропоновані конкретні дії по нівелюванню негативного впливу повномасштабного вторгнення та збільшення міжнародної конкурентоспроможності українського агросектору.

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність країн, міжнародна конкурентоспроможність агросектору, конкурентні переваги, конкурентний статус, український агросектор, стала довгострокова стратегія збільшення конкурентоспроможності.

Botshtein Illia. The impact of a full-scale invasion on the international competitiveness of the Ukrainian agricultural sector.

The article examines the theoretical foundations of international competitiveness. The main factors of the international competitiveness of the Ukrainian agricultural sector are studied. Factors affecting the international competitiveness of the Ukrainian agricultural sector over time are analyzed based on quantitative and qualitative indicators. Factors are given in terms of internal and external factors. Current data on changes in the influence of factors before and after a full-scale invasion are given. The principles of state influence on the growth of the competitiveness of the Ukrainian economy are proposed, which provide for the development of the State Strategy for Increasing the International Competitiveness of the Ukrainian Agricultural Sector. The article proposes specific

actions to eliminate the negative impact of a full-scale invasion and increase the international competitiveness of the Ukrainian agricultural sector.

Key words: international competitiveness of countries, international competitiveness of the agricultural sector, competitive advantages, competitive status, Ukrainian agricultural sector, the long-term strategy of increasing competitiveness.

Постановка проблеми: Рівень міжнародної конкурентоспроможності українського агросектору, як основного з драйверів національного експорту, суттєво впливає на добробут держави. Зниження рівня міжнародної конкурентоспроможності призводить до падіння економічного зростання.

Мета статті: Показати причини падіння конкурентоспроможності українського агросектору після повномасштабного вторгнення, а також необхідність розробки та запровадження сталої державної стратегії розвитку агросектору для невілювання цього падіння та стимулювання розвитку.

Конкурентоспроможність економіки, методи її виміру та визначення зв'язку з динамікою зростання на різних етапах економічного циклу перебувають у центрі уваги економістів та керівників різних рівнів, оскільки залежно від якості тих чи інших оцінок і ступеня їхньої відповідності реальній економічній ситуації визначається ґрунтовність стратегічних рішень на макро- та мікрорівнях [11, с. 44].

Найбільш значними досягненнями в дослідженні теорії конкурентних переваг на макро-, мезо- і мікрорівні характеризуються наукові праці М. Портера, А. Ругмана, Дж. Даннінга, які, по-перше, на академічному рівні подають бачення ролі й місця національного середовища у розвитку країн з відкритою економікою; по-друге, значно розширюють поле аналізу процесу інтернаціоналізації, що зумовлено врахуванням мікро- та макромотивацій міжнародної економічної діяльності в їхньому взаємозв'язку; по-третє, беруть до уваги орієнтацію на досягнення і підтримання стабільної конкурентоспроможності національних економік [12, с. 9-10].

Глобалізація економіки протягом 20 століття, на початку 21 століття призвела до глибокої інтеграції економічних процесів усіх країн.

Конкуренція між країнами за інвестиції, людський капітал, технології, ресурси спричинила загострення питань управління міжнародною конкурентоспроможністю.

Добробут держави та кожної людини в державі залежить від зростання Валового внутрішнього продукту (ВВП). Рівень міжнародної конкурентоспроможності держави безпосередньо впливає на зовнішньоторговельне сальдо, і відповідно на зростання ВВП будь-якої держави та добробуту суспільства.

В Україні є основні 3 драйвери експорту національної економіки:

- Металургія;
- ІТ індустрія;
- Агро сектор.

Пропонується сфокусуватися на Агро секторі, як на національній економічній та політичній ідеї, починаючи з самого початку появи державності в Україні з огляду на «український чорнозем» – як основну конкурентну перевагу, про яку нам розповідають ще зі шкільної лави.

Міжнародна конкурентоспроможність визначає відносну вартість та цінність експорту країни. Наприклад, якщо українські товар та послуги стають дорожчими щодо конкурентів, то Україна відчує зниження рівня міжнародної конкурентоспроможності.

Фактори міжнародної конкурентоспроможності агросектору щодо виробництва: зовнішні, що поділяються на світові ціни; міжнародна логістика; локальна логістика. Локальна логістика, у свою чергу включає: доставка з поля/господарства до місць зберігання та дороботки; зберігання та дороботка зерна; доставка з місць зберігання в місця завантаження на міжнародні види транспорту (порти, прикордонні термінали); та внутрішні (виробничі): паливно-мастильні матеріали; добрива; засоби захисту рослин (ЗЗР); семена; праця; оренда та якість землі; машини та устаткування.

Розглянемо окремо зміну впливу факторів на конкурентоспроможність. Для наочнішого прикладу візьмемо культуру «кукурудзу», оскільки Україна завжди входить у топ 5 світових експортерів даної культури [1] і внутрішнє виробництво становить понад 50% у структурі всіх зернових (у тонах) [2].

1. Світові ціни: на базисі DAP (INCOTERMS 2020) порт/кордон України.

Світові ціни на кукурудзу значно зростали на базисі DAP порт/кордон України з 2020 року – початок 2023 року. З рівня 175 дол/т до 275 дол/т. Починаючи з початку 2023 року, ціни почали різко падати до рівня 120 дол/т у жовтні 2023 року [3].

Будемо об'єктивною кількістю пропозиції Україною кукурудзи впливає на світові ринки опосередковано, сильних коливань у балансах не спостерігалось, якщо не брати весну-літо 2022 року. Тому світові ціни беремо як лімітуючий чинник для української конкурентоспроможності агросектору, який ми не можемо розвивати. Але поточні ціни на зерно на базисі CPT/DAP знизилися до рівня 2020 року.

2. Міжнародна логістика

Основним покупцем української кукурудзи (близько 50%) є Китай [4], вартість доставки однієї тони з портів великої Одеси до основних портів Китаю до повномасштабного вторгнення була 44–46 дол/т, під час зернового коридору та починаючи з жовтня 2023 року після відкриття коридору для проходу кораблів із портів великої Одеси без участі Росії вартість доставки однієї тони вже близько 70+ дол/т. [5].

Починаючи з березня 2022 року, український бізнес виявив гнучкість і спочатку самостійно, а в подальшому за підтримки держави почав розробляти нові логістичні ланцюжки, наприклад:

1. Використання річкової інфраструктури дунайських портів
2. Використання прикордонних переходів з Румунією та доставкою в порт Констанца автомобільним та залізничним транспортом
3. Використання прикордонних переходів з Польщею та доставкою до портів північні порти Європи
4. Використання прикордонних переходів з Польщею, Угорщиною та Словаччиною та доставкою Європейські країни кінцевим споживачам
5. Використання прикордонних переходів з Угорщиною та Словаччиною та доставкою портів Адриатичного моря

Що змінилося після повномасштабного вторгнення:

– терміни та вартість доставки через порти Дунаю до судів класу Рапатах значно вищі, ніж було раніше

- обсяги можливостей перевалки портів Дунаю в рази менші за порти Одеси
- Різна ширина колії між Європою та Україною призводить до подовження обробки вантажів.
- вартість доставки зерна через Європу в порту Бремерхафена, Гамбурга, Гданська та ін. значно дорожча, ніж раніше була до Одеси.
- заборона на ввезення українського зерна до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та ускладнення проходження процедури транзиту призводить до подорожчання та подовження термінів доставки

3. Доставка з поля/господарства до місць зберігання та доопрацювання

Доставка здійснювалася і здійснюється однаково, як до повномасштабного вторгнення, так і після – або власним транспортом, або найманим – ускладнилася ситуація лише у регіонах, що постраждали від дій окупантів – зруйновані місця зберігання, доопрацювання.

4. Зберігання та дороботка зерна

В Україні починаючи з 2000-х років приватним бізнесом була розвинена значна інфраструктура зі зберігання та доопрацювання зерна. Побудовано велику кількість сучасних елеваторів, із потужністю зберігання достатньою для обробки навіть пікового врожаю 2021 року понад 100 млн. тон. Розвинений цілий напрямок сучасних компаній з будівництва елеваторів та елеваторного обладнання.

На жаль, частина елеваторів була зруйнована окупантами, що призводить до ускладнення ведення діяльності на деокупованих територіях.

5. Доставка з місць зберігання до місць навантаження на міжнародні види транспорту (порти, прикордонні термінали)

Залізнична логістика є найбільш ефективним способом доставки зерна на відстань понад 300-400 км.

2022 року невинувато зросла вартість оренди вагонів-зерновозів, що призвело до значного подорожчання вартості доставки від місць регіонального зберігання до експортних терміналів.

У 2022 році отримали поштовх до розвитку так звані «драй-порти», які розвиває приватний бізнес поблизу пунктів залізничних переходів.

Оскільки в Україні відрізняється ширина колії з Європою, існує потреба перевалки зерна з «українських» вагонів до «Європейських» вагонів.

Європейська логістика виявилася не готовою до українського потоку зерна, 2023 року потоки вирівнялися, але українські експортери все одно змушені платити премію за транспортування в Європейських вагонах щодо Європейських продавців.

Плеcho доставки до навантаження на борт судно з окремих регіонів зросло з 800 км до 2000 км.

Дунайські порти можуть обслуговувати переважно південні регіони, у своїй приймаючи продукцію автотранспортом. Східні, Північні та Західні регіони змушені забезпечувати логістику на залізничному переході з на заході України. Вартість логістики, наприклад, з Харківської області до моменту навантаження на борт судна зросла з 25 дол/т до 100 дол/т.

6. Пально-мастильні матеріали.

ПММ займають значну частину витрат у структурі собівартості продуктів агросектору, оскільки воно використовується за всіх видів польових робіт цілий рік. До 2022 року основна частина палива або була локального виробництва, або білоруського, що дозволяло утримувати ціни на досить низькому щодо Європейських цін рівні.

На сьогоднішній день, у зв'язку з руйнуванням українських потужностей з виробництва палива та повільним їх відновленням (зокрема Кременчуцький НПЗ), основна частина палива імпортується з ЄС.

Незважаючи на те, що вартість нафти з 2021 року зросла з 70 дол/барель до 91 дол/барель на 30%, вартість дизельного палива в Україні зросла з 27,94 грн за літр до 57,99 грн за літр. За курсом дол у відповідний період це 1,03 дол та 1,58 дол відповідно – майже на 54%.

Крім зростання безпосередньо собівартості продукції агросектору та зниженням її конкурентоспроможності, тут виникає проблема зі зниженням ВВП, оскільки паливо тепер все імпортне та від'ємне значення зовнішньо-торгівельного сальдо збільшується.

7. Добрива.

Добрива, які використовують у сільському господарстві, можна поділити на 2 основні групи: азотні, фосфорні та калійні.

Без внесення добрив суттєво падає врожайність будь-яких культур, що вирощуються, не дивлячись на український чорнозем та можливі ідеальні погодні умови.

Азотні добрива до повномасштабного вторгнення виготовлялися на:

- Черкаський АЗОТ (належить Group DF)
- Рівне АЗОТ (належить Group DF)
- Одеський припортовий завод – державне підприємство, основний ринок збуту, експорт, на внутрішній ринок майже нічого не продають
 - Сєверодонецький АЗОТ – не запускався з 2014 року через близькість до ЛДНР
 - Горлівський СТИРОЛ – в окупації з 2014 року

Таким чином, ринок азотних добрив був монополізований однією компанією, незважаючи на роботу антимонопольних державних органів.

Окрім українських азотних добрив, на нашому ринку було представлено російські добрива, які оподатковувалися митом не менше 18,78%. Незважаючи на такі умови для російських добрив до повномасштабного вторгнення, ринок азотних був поділений орієнтовно в пропорції 30 (імпорт)/70 (українські) [7], і ціни на внутрішньому ринку були відносно прийнятними для сільгоспвиробників.

Після повномасштабного вторгнення відбулося значне скорочення виробництва українських добрив та збільшення імпорту з Європейських країн та Туреччини. Ми повинні розуміти, що основну сировину для азотних добрив – природний газ, у країнах, з яких ми імпортуємо зараз добрива – Польща, Болгарія, Угорщина, газ не видобувають, а імпортують із російської федерації. Таким чином, вартість добрив зросла порівняно з 2021 роком на 25-30%, а порівняно з 2020 роком більш ніж у 2 рази в доларовому еквіваленті.

По комплексним добривам аналогічна ситуація. Основними виробниками комплексних добрив в Україні є: Дніпровський завод мінеральних добрив, Сумхімпром (Group DF). Основна проблема комплексних добрив вітчизняного виробництва є низька якість, тому високим попитом користуються комплексні добрива іноземного виробництва, незважаючи на їхню високу вартість.

8. Засоби захисту рослин (ЗЗР).

ЗЗР на українському ринку завжди були представлені імпортною продукцією, або китайського виробництва (дешевший сегмент), або виробництва інших країн. У зв'язку з подовженими ланцюжками поставок і зростанням курсу долара по відношенню до гривні, після повномасштабного вторгнення використання ЗЗР стало дуже витратним. СГ виробники змушені були відходити від класичної технології виробництва щодо використання ЗЗР, що відбилося на якості та кількості вирощеного зерна.

9. Семена.

Кліматичні зміни роблять чим далі, тим жорсткіший вплив на агровиробництво в Україні, що створює для насінневих компаній необхідність розширення лінійок насіння, адаптованого до нових умов та вирощування у певних регіонах. Це, у свою чергу, спонукає до локалізації виробництва насіння в Україні, що поступово сформує експортний потенціал, незважаючи на те, що частка імпортного насінневого матеріалу залишається високою.

Слід зазначити, що посівний матеріал пшениці та ячменю є переважно вітчизняного виробництва. Насінневий матеріал соняшнику та кукурудзи, навпаки, в основному імпортується, що впливає на його собівартість в умовах після повномасштабного вторгнення [8].

Імпорт насінневого матеріалу в Україну досить активний. У 2017–2019 роках в Україну щорічно імпортувалося понад 60 тис. тонн насіння шести основних польових культур. Однак у загальному насінневому фонді їхня частка становила всього 2–3% від потреби в насінні. Але для таких культур як кукурудза, соняшник та ріпак – це цифри зовсім іншого порядку.

Відповідно витрати на закупівлю насіння в Україні становили понад \$400 млн, проте у 2020 році спостерігалось зниження і за обсягами, і у грошовому еквіваленті відповідно. Цьому сприяло саме те локальне виробництво посівного матеріалу, який останнім часом активно розвивається в Україні.

Імпорт насіння основних культур у 2017 році становив 64,2 тис тонн із часткою у загальному насінневому фонді близько 3%, у той час, як

у 2020 році обсяг імпорту становив уже 48,2 тис тонн із часткою близько 2% у загальному насіннєвому фонді.

10. Праця.

Вартість праці в Україні відносно низька, якщо порівнювати із Європейськими країнами, що дозволяє українським СГ виробникам обходитися відносно низькою механізацією. Але цей фактор не можна вважати нашою конкурентною перевагою, оскільки в окремих країнах-конкурентах праця теж не є дорогою, як-от Аргентина, Бразилія, росія.

11. Оренда землі и якість землі.

Якщо оцінювати українську землю за співвідношенням ціна якість, порівняно з іншими країнами, показник буде найвищим. Вартість оренди в Україні знаходиться на одному з найнижчих рівнів у світі, а якість та насиченість гумусом на одному з найвищих.

Незважаючи на те, що ринок продажу землі був відкритий з 1 липня 2021 року, на сьогоднішній день оренда земель СГ призначення є основною формою використання землі з метою вирощування СГ культур. Основна причина – до 31 грудня 2023 року купувати землю можуть виключно фізособи-громадяни України у розмірі не більше 100 га на одну особу. З початку 2024 року таке право отримають юридичні особи, а дозволений розмір зросте до 10 000 га. Орендні ставки нині становлять від 4000 грн/га до 6000 грн/га, залежно від регіону [9].

Середньозважена ціна на сільгоспземлі у національній валюті продовжує помірне зростання – у червні 2023 року вона склала 37 200 грн/га. У сусідній Польщі вартість га становить уже 12-15 тис. дол. за га, що у 12-15 разів більше, ніж в Україні. Найдешевша земля в Європі в Хорватії – 3600 євро/га. Безумовно, на вартість землі насамперед впливає розвиток ринку землі та фінансові інструменти, з розвитком цих факторів і вартість землі в Україні зростатиме. Але на поточному етапі розвитку Українського агросектору співвідношення ціни/оренди землі та якості землі є основною конкурентною перевагою українського агросектору, значення якого ніяк не змінилося після повномасштабного вторгнення [10].

12. Машини та обладнання.

Незважаючи на те, що в Україні завжди було розвинене СГ машинобудування – існували заводи з виробництва комбайнів, тракторів, сівалок, культиваторів, інших агрегатів, вітчизняна СГ техніка вже давно програла конкуренцію імпортним аналогам. Навіть у сегменті легких тракторів переважають МТЗ білоруського виробництва.

Відповідно, після повномасштабного вторгнення, переозброєння СГ технікою відкладено багатьма СГ виробниками на невизначений термін. Залежність від імпортних запасних частин зберігається високою, що у комбінації зі зростанням курсу дол/грн та подорожчання логістики призвело до значного подорожчання експлуатації техніки.

Пропонуємо розглянути зміну впливу факторів на міжнародну конкурентоспроможність українського зерна після повномасштабного вторгнення та здатність впливу на ці фактори з боку держави:

Фактор: Світові ціни.

Зміна конкурентоспроможності: Зниження.

Здатність впливу державної політики: Відсутня, на окремих ринках необхідно укладення міждержавних угод для можливості імпорту окремих позицій: наприклад, на ринок Китаю можна імпортувати кукурудзу, сою та ячмінь, тоді як український горох імпортувати заборонено (російський дозволено). Розвиток та стимулювання внутрішньої переробки нівелює вплив світових цін на український агросектор.

Фактор: Міжнародна логістика.

Зміна конкурентоспроможності: Зниження.

Здатність впливу державної політики: Розвиток «зернового коридору» із портів великої Одеси; розвиток альтернативних шляхів до глибоководних портів Європи – за допомогою залізничної інфраструктури Європи на рівні міждержавних угод.

Фактор: Доставка з поля/господарства до місць зберігання та доопрацювання.

Зміна конкурентоспроможності: Нейтральне.

Здатність впливу державної політики: Ринок само балансується, завдання держави «не заважати».

Фактор: Зберігання та доробка зерна.

Зміна конкурентоспроможності: Нейтральне.

Здатність впливу державної політики: Розробка спеціальних програм розвитку та відновлення місць зберігання зерна в деокупованих регіонах. Розвитку вертикальної інтеграції національного виробництва елеваторів, починаючи від проектування, будівництва та матеріалів (вітчизняної сталі).

Фактор: Доставка з місць зберігання до місць навантаження на міжнародні види транспорту.

Зміна конкурентоспроможності: Зниження.

Здатність впливу державної політики: Укрзалізниця, як державний монополіст, має запропонувати механізм збалансування віддаленості регіональних СГ виробників від ринків збуту.

Фактор: ПММ.

Зміна конкурентоспроможності: Зниження.

Здатність впливу державної політики: Розвиток програми з розробки нафтових родовищ на Сході України та розвиток виробництв ПММ.

Фактор: Добрива.

Зміна конкурентоспроможності: Зниження.

Здатність впливу державної політики: Розвиток програми розробки газових родовищ на Сході України з подальшою переробкою в азотні добрива за доступними цінами на внутрішньому ринку.

Фактор: ЗЗР.

Зміна конкурентоспроможності: Зниження.

Здатність впливу державної політики: Стимулювання розвитку вітчизняних розробок з метою заміщення імпортних аналогів.

Фактор: Семена.

Зміна конкурентоспроможності: Зниження.

Здатність впливу державної політики: Стимуляція розвитку вітчизняної селекції насіння, а також надання адекватних ринкових умов для розвитку насінневих господарств світових лідерів в Україні – таких як Сінгента, Лімагрейн, Байер та інші.

Фактор: Оренда та якість землі.

Зміна конкурентоспроможності: Нейтральне.

Здатність впливу державної політики: Закон про ринок землі ухвалено.

Фактор: Машина та обладнання.

Зміна конкурентоспроможності: Зниження.

Здатність впливу державної політики: Програма розвитку спільних виробництв зі світовими лідерами (John Deere, Case, Massey Ferguson та ін.) з використанням сучасних технологій на базі занедбаних СГ машинобудівних заводів, що залишилися після СРСР.

Таким чином, варто зазначити, що без державного регулювання, підвищення міжнародної конкурентоспроможності українського агросектору є складно досяжним, і в більш довгостроковій перспективі. Розвиток сталої довгострокової державної політики у сфері агросектору може стати драйвером економічного зростання та економічної безпеки України. Якби Україна розробила таку політику до повномасштабного вторгнення, то удар по агросектору від повномасштабного вторгнення був би не таким суттєвим.

Список бібліографічних посилань

1. АПК Інформ, *Щомісячні ціни – Кукуруза фуражна (спрос, СРТ-порт), USD, Україна* [online]. Available at: <https://www.apk-inform.com/uk/prices> [Accessed 05 Nov. 2023]
2. Bloomberg.com, (2023). *Generic 1st 'CL' Future – YTD* [online]. Available at: <https://www.bloomberg.com/quote/CL1:COM> [Accessed 05 Nov. 2023]
3. Eurostat, (2023). *Average prices of one hectare of arable land in EU, 2021* [online]. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Land_prices_visual_web_2023.png [Accessed 05 Nov. 2023]
4. KURKUL, (2023). *Географія експорту української кукурудзи кардинально змінилась* [online]. Available at: <https://kurkul.com/news/32945-geografiya-eksportu-ukrayinskoji-kukurudzi-kardinalno-zminilas> [Accessed 05 Nov. 2023]
5. KURKUL, (2023). *Оприлюднено ціни на оренду землі у регіонах України* [online]. Available at: <https://kurkul.com/news/33419-oprilyudneno-tsini-na-orendu-zemli-u-regionah-ukrayini> [Accessed 05 Nov. 2023]
6. Latifundist.com, (2022). *ТОП-10 країн виробників кукурудзи в 2021/22 МР* [online]. Available at: <https://latifundist.com/rating/top-10-krayin-virobnikiv-kukurudzi-2021-22-mr> [Accessed 05 Nov. 2023]
7. Latifundist.com, (2023). *Фрахт на перевезення кукурудзи панамаксами з портів Великої Одеси до Китаю знизився до 70\$/m* [online]. Available at:

<https://latifundist.com/novosti/62778-fraht-na-perevezennya-kukurudzi-panamaksami-z-portiv-velikoyi-odesi-do-kitayu-znizivsvya-do-70-t—atria-brokers> [Accessed 05 Nov. 2023]

8. Лукьяненко, Д. Г., Поручник, А. М. (2006) *Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку*. Київ: КНЕУ, 816 с.

9. Мельник, Т. М., Касянок, К. Г. (2017). Проблеми залучення та використання міжнародних інвестицій в економіці України. *Маркетинг і менеджмент інновацій*, 1, с. 253–270.

10. Національний інститут стратегічних досліджень. (2023). *Перспективи імпортозаміщення російських та білоруських товарів на внутрішньому ринку України* [online]. Available at: <http://surl.li/nerog> [Accessed 05 Nov. 2023]

11. УЗА, (2021). *Український ринок насіння: кроку бік розвитку локального виробництва* [online]. Available at: <https://uga.ua/meanings/ukrayinskij-rinok-nasinnya-krok-u-bik-rozvitku-lokalnogo-virobnitstva/> [Accessed 05 Nov. 2023]

12. USDA, Foreign Agricultural service U.S. department of agriculture. *Country Summary – Ukraine* [online]. Available at: <https://ipad.fas.usda.gov/countrysummary/Default.aspx?id=UP&crop=Corn> [Accessed 05 Nov. 2023]

References

1. APK Inform, *Monthly prices – Feed Corn (demand, CPT-port), USD, Ukraine* [online]. Available at: <https://www.apk-inform.com/uk/prices> [Accessed 05 Nov. 2023]

2. Bloomberg.com, (2023). *Generic 1st 'CL' Future – YTD* [online]. Available at: <https://www.bloomberg.com/quote/CL1:COM> [Accessed 05 Nov. 2023]

3. Eurostat, (2023). *Average prices of one hectare of arable land in EU, 2021* [online]. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Land_prices_visual_web_2023.png [Accessed 05 Nov. 2023]

4. KURKUL, (2023). *The geography of Ukrainian corn export significantly changed* [online]. Available at: <https://kurkul.com/news/32945-geografiya-eksportu-ukrayinskoyi-kukurudzi-kardinalno-zminilas> [Accessed 05 Nov. 2023]

5. KURKUL, (2023). *The prices for land renting in the regions of Ukraine have been published* [online]. Available at: <https://kurkul.com/news/33419-opriyludneno-tsini-na-orendu-zemli-u-regionah-ukrayini> [Accessed 05 Nov. 2023]

6. Latifundist.com, (2022). *TOP-10 corn producing countries in 2021/22 MY* [online]. Available at: <https://latifundist.com/rating/top-10-krayin-virobnikiv-kukurudzi-2021-22-mr> [Accessed 05 Nov. 2023]

7. Latifundist.com, (2023). *The freight for the transportation of corn by panamax from the ports of Great Odessa to China decreased to 70 USD/MT* [online]. Available at: <https://latifundist.com/novosti/62778-fraht-na-perevezennya-kukurudzi-panamaksami-z-portiv-velikoyi-odesi-do-kitayu-nzizivsya-do-70-t—atria-brokers> [Accessed 05 Nov. 2023]

8. Lukianenko, D. G., Poruchnik, A. M. (2006) *Management of international competitiveness in the conditions of globalization of economic development* Kyiv: KNEU, 816 p.

9. Melnyk, T. M., Kasianok, K. G. (2017). Problems of attracting and using international investments in the economy of Ukraine. *Marketing and innovation management*, 1, pp. 253–270.

10. National Institute of Strategic Studies. (2023). *Prospects for import substitution of russian and belarusian goods in the domestic market of Ukraine* [online]. Available at: <http://surl.li/nerog> [Accessed 05 Nov. 2023]

11. UGA, (2021). *Ukrainian seed market: a step towards the development of local production* [online]. Available at: <https://uga.ua/meanings/ukrayinskij-rinok-nasinnya-krok-u-bik-rozvitku-lokalnogo-virobnitstva/> [Accessed 05 Nov. 2023]

12. USDA, Foreign Agricultural service U.S. department of agriculture. *Country Summary – Ukraine* [online]. Available at: <https://ipad.fas.usda.gov/countrysummary/Default.aspx?id=UP&crop=Corn> [Accessed 05 Nov. 2023].